

**"YASHIL DIPLOMATIYA" GLOBALLASHUV SHAROITIDA
EKOLOGIK SOHADA XALQARO HUQUQIY SIYOSATNI AMALGA
OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA**

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatiya universiteti
Amaliy Siyosatshunoslik yoʻnalishi Magistranti:
Toʻxtanov Iftixorbek Ergashbek oʻgʻli

ANNOTATSIYA

Globalashuv jarayonlari zamonaviy dunyoning obyektiv hodisasidir. iqtisodiy munosabatlardan boshlab, globalashuv jarayonlari jamiyat hayotining boshqa sohalarini, jumladan, atrof-muhitni muhofaza qilish munosabatlarini ham qamrab oldi. buning uchun ushbu sharoitda oʻz tavakkalchiligini minimallashtirish uchun davlat xalqaro munosabatlarda oʻzining xalqaro huquqiy siyosatini tom ma'noda qurishi kerak. Shuning uchun bunday munosabatlarda davlat ishtirokida yangi yondashuvlar va ularning xalqaro huquqiy siyosatini amalga oshirishning yangi vositalarini izlash zarur. Shunday qilib, globalashuv jarayonlari xalqaro munosabatlarda ekologik yoki "Yashil diplomatiya" ni oʻz ichiga olgan yangi hodisalarning paydo boʻlishi bilan yuzaga keladi. "Yashil diplomatiya"ni amalga oshirish muammosini koʻrib chiqishning dolzarbligi shundan kelib chiqadiki, hozirgi vaqtda u davlatlardan ekologik sohadagi xalqaro huquqiy siyosatini amalga oshirish vositasi sifatida tobora koʻproq foydalanmoqda. shu bilan birga, bu borada kelishuv mavjud emas ushbu tushunchaning mazmuni va uning mohiyatiga oid yuridik adabiyotlar. bundan tashqari, terminalning oʻzi boʻyicha konsensus yoʻq. Koʻpincha "yashil diplomatiya" atamasi "ekologik diplomatiya" atamasiga nisbatan koʻproq ishlatiladi. Ushbu ishning yangiligi shundaki, unda ushbu hodisaning mohiyati, turli davlatlarning xalqaro huquqiy siyosatidagi xususiyatlari, boshqa oʻzaro bogʻliq tushunchalar bilan aloqasi tahlil qilinadi. "Yashil diplomatiya"ni amalga oshirishning ushbu jihatlarini oʻrganish uchun qiyosiy huquqiy usul, tahlil va sintez usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijasida ekologik soha, ekologik yoki "Yashil diplomatiya" kabi xalqaro huquq tushunchasi shakllandi. Turli mintaqalar davlatlari tomonidan "Yashil diplomatiya"ni amalga oshirish mazmuni, asoslari va amaliyoti tahlil qilingan. Ushbu maqola "Yashil diplomatiya"ni amalga oshirishda ishtirok etuvchi subyektlarni aniqlab, uning xalqaro huquqiy siyosat hamda globalashuv va global mintaqaviylashuv jarayonlari bilan aloqasini asoslab beradi.

Kalit soʻzlar: globalashuv, xalqaro huquqiy siyosat, "yashil diplomatiya", "yumshoq kuch", milliy manfaatlar, xalqaro manfaatlar.

Ekotizimning birligi bir davlatning ekologik muammolarini qo'shnilarining, ba'zan esa butun xalqaro hamjamiyatning muammolariga aylantiradi. Atrof-muhit har tomonlama va umuman uning holati uning alohida segmentlari holatiga bog'liq. K. Ya. Kondratiyev va K. S. Demirchan ta'kidlaganidek, hozirgi zamonning asosiy ekologik muammolaridan biri "global biogeokimyoviy sikllarning yopiq tabiati"dir [6, s. 1002]. Globallashuv jarayonlari jarayonida davlatlar o'rtasidagi aloqalar mustahkamlanib, axborotni tezkor uzatishning yangi vositalari paydo bo'ladi. Bu jarayon davlatlar o'rtasida yanada mustahkam va yaqinroq iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarni o'rnatish, yangi vositalarni yaratish va qo'llash, axborot va g'oyalarni tez almashishda namoyon bo'ladi, bu ham ekologik muammolarni yanada samarali hal etishga xizmat qilishi mumkin. Shu bilan birga, globallashuvning o'zi xalqaro hamjamiyat oldiga ekologik soxada yagona xalqaro huquqiy siyosatni shakllantirish muammosini qo'yimoqda, chunki xalqaro munosabatlarda bunday siyosatning izchil amalga oshirilishi ularni hal etishga yordam beradi.

Bizning tushunchamizga ko'ra atrof-muhit sohasidagi xalqaro-huquqiy siyosat deganda davlatning himoya qilishga qaratilgan faoliyati tushunamiz ya'ni inson ekologik huquqlari, ekologik xilma-xillik, atrof-muhit ifloslanishdan, ekologiyaga qaytarilmas yoki uzoq muddatli zarar etkazish imkoniyatini kamaytiradigan choralarni qo'llash, suverenitetni mustahkamlash, xalqaro miqyosda. xalqaro huquqning asosiy printsiplariga rioya qilish, milliy va xalqaro huquqiy tizimlarning muvofiqligini ta'minlash, inson ekologik huquqlarini, atrof-muhitni va barqaror ekologik rivojlanishni himoya qilish maqsadida mavjud xalqaro munosabatlar tizimini isloh qilish. Davlatlar ham, xalqaro tashkilotlar ham o'zlarining xalqaro huquqiy siyosati bo'lishi mumkin. Uning natijasi atrof-muhitni muhofaza qilish va inson konstitutsiyaviy ekologik huquqlariga rioya qilish sohasida xalqaro hujjatlarni qabul qilish, shuningdek, noqonuniy xatti-harakatlarni amalga oshirish (konferentsiyalar o'tkazish, ilmiy tadqiqotlarni homiylik qilish va h.k.) bo'lishi kerak. Qabul qilingan me'yorlar va ushbu sohada turli tadbirlarni o'tkazish eng ko'p davlatlarni qamrab olishi kerak, bu holda ular eng samarali bo'ladi. Shunday qilib, atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi xalqaro huquqiy siyosatni amalga oshirishda ko'plab sub'ektlarni jalb qilish globallashuv jarayonlaridan biri sifatida qaralishi mumkin.

Aynan globallashuv jarayonlari va atrof-muhit sohasidagi xalqaro huquqiy siyosatning shakllanishi ekologik yoki "yashil diplomatiya" kabi hodisani keltirib chiqardi. Bu atamalar ostida diplomatik munosabatlar tushuniladi, uning predmeti atrof-muhitni muhofaza qilishdir. Ekologik yoki yashil diplomatiya tegishli xalqaro huquqiy siyosatni amalga oshirish vositasi (vositasi) hisoblanadi. Siyosatning bu turi davlatlarga globallashuv sharoitida ekologik sohadagi milliy va xalqaro manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni topish imkoniyatini beradi. A. A. Alimov va A. I. Shestakov ta'kidlaganidek, uning yuzaga kelishining o'zi butun tizim miqyosida keng ko'lamli chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladigan global ekologik

halokatning oldini olish zarurati bilan bog'liq [1, s. 98]. Shuning uchun diplomatiyaning bu turi davom etayotgan globallashuv jarayonlari bilan ko'proq bog'liqdir.

Yuridik adabiyotlarda “yashil diplomatiya” atamasining bir qancha ta'riflari mavjud. Masalan, T. V. Kolpakova buni “xalqaro munosabatlar sub'ektlari tomonidan atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha xalqaro munosabatlarni tartibga solish bo'yicha muzokaralar va boshqa tinch yo'l bilan amalga oshiriladigan faoliyat” deb tushunishni taklif qiladi [7, s. 69]. R. A. Ismoilov “yashil diplomatiya” ekologik muammolardan foydalanishda “yumshoq kuch” ekanligini ta'kidlaydi [2].

Xitoy huquq fanida "ekologik diplomatiya" atamasi qo'llaniladi. Ding Jinguang ta'kidlaganidek, buni ekologik muammolarni hal qilish uchun xalqaro huquq sub'ektlari tomonidan amalga oshiriladigan turli xil faoliyat (muzokaralar, maslahatlashuvlar) tushunilishi kerak [3, 17].

A. A. Alimov va A. I. Shestakovlarning fikricha, “yashil diplomatiya” global ekologik muammolarni hal qilish bo'yicha faoliyat bo'lib, uning sub'yektlari nafaqat davlatlar, balki xalqaro tashkilotlar, jumladan, nodavlat tashkilotlar hamdir [1, p. 99].

“Yashil diplomatiya” tushunchasi xalqaro munosabatlarda “yumshoq kuch” tushunchasi bilan bog'liq. Ilm-fanda ushbu ikki tushunchaning oxirgisi bo'yicha ham umumiy fikr mavjud emas. Biroq, umuman olganda, “yumshoq kuch” deganda mantiq, ishontirish, o'zaro hurmat va o'zaro manfaatlarga asoslangan xalqaro huquq sub'ektlariga ta'sir ko'rsatish choralari majmuini tushunish mumkin. Prezident Putinning so'zlariga ko'ra, "yumshoq kuch" - bu "tashqi siyosiy maqsadlarga qurol ishlatmasdan, balki axborot va boshqa ta'sir qilish vositalari orqali erishish uchun vositalar va usullar to'plami" [9]. Shunday qilib, “yumshoq kuch” ham, “yashil diplomatiya” ham birinchi navbatda ishontirishga asoslanadi. Shu sababli, “yashil diplomatiya”ning asosi aynan yumshoq kuchdir.

Bizning fikrimizcha, atrof-muhit sohasidagi xalqaro-huquqiy siyosat deganda davlatning himoya qilishga qaratilgan faoliyati tushunilishi kerak: inson ekologik huquqlari, ekologik xilma-xillik, atrof-muhit ifloslanishdan, ekologiyaga qaytarilmas yoki uzoq muddatli zarar etkazish imkoniyatini kamaytiradigan choralarni qo'llash, suverenitetni mustahkamlash, xalqaro miqyosda. xalqaro huquqning asosiy printsiplariga rioya qilish, milliy va xalqaro huquqiy tizimlarning muvofiqligini ta'minlash, inson ekologik huquqlarini, atrof-muhitni va barqaror ekologik rivojlanishni himoya qilish maqsadida mavjud xalqaro munosabatlar tizimini isloh qilish. Davlatlar ham, xalqaro tashkilotlar ham o'zlarining xalqaro huquqiy siyosati bo'lishi mumkin. Uning natijasi atrof-muhitni muhofaza qilish va inson konstitutsiyaviy ekologik huquqlariga rioya qilish sohasida xalqaro hujjatlarni qabul qilish, shuningdek, noqonuniy xatti-harakatlarni amalga oshirish (konferentsiyalar o'tkazish, ilmiy tadqiqotlarni homiylik qilish va h.k.) bo'lishi kerak. Qabul qilingan me'yorlar va ushbu sohada turli tadbirlarni o'tkazish eng ko'p davlatlarni qamrab olishi kerak, bu holda ular eng samarali bo'ladi. Shunday qilib, atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi xalqaro huquqiy siyosatni amalga

o'shishda ko'plab sub'ektlarni jalb qilish globallashtirish jarayonlaridan biri sifatida qaralishi mumkin.

Ekologik yoki "yashil diplomatiya" faol qo'llaniladi: Yaponiya, Xitoy, Janubiy Koreya, AQSh, Evropa Ittifoqi. Shu bilan birga, bu kontseptsiyaga davlatlar qo'yadigan ma'no har doim ham bir xil emas, shuningdek, uni qo'llash intensivligi. Janubiy Koreya "ekologik diplomatiya"ni faol amalga oshirmoqda. Janubiy Koreya uchun bu "yashil texnologiyalar" almashinuvi, ularni global ekologik halokatning oldini olish uchun tarqatish bo'yicha hamkorlikdir. Bu masalalarda AQSh, Xitoy, Rossiya, Yaponiya va boshqa davlatlar bilan hamkorlik qiladi.

Tayvanning xalqaro huquqiy siyosati ham ushbu davlat tomonidan "yashil diplomatiya"dan foydalanishni oldindan belgilab beruvchi "yashil texnologiyalar"ni joriy etish, atrof-muhitni har tomonlama muhofaza qilish sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan.

Janubiy Koreya va Tayvan "yashil diplomatiya"da milliy va xalqaro manfaatlar muvozanatini saqlashga harakat qilmoqda.

Xitoy 2008 yilda Pekin Olimpiadasini "Yashil Olimpiada" deb e'lon qildi, garchi Xitoydagi ekologik vaziyat juda og'ir va bu qadam haqiqatni aks ettirmaydigan PR kampaniyasi degan fikrga qo'shilish kerak [1, s. 98]. Ding Jinguanning fikricha, Xitoyning ushbu sohadagi xalqaro huquqiy siyosati nuqtai nazaridan, ekologik diplomatiyani amalga oshirish xalqaro manfaatlarga erishishdan ko'ra ko'proq milliy manfaatlarni amalga oshirishga qaratilgan [3, p. 84-85].

Yaponiya o'z mintaqasida ham, global miqyosda ham atrof-muhitning zarur muvozanatini saqlash uchun "yashil diplomatiya" dan foydalanadigan davlatlardan biridir. Biroq, Fokusimadagi avariya so'ng, bu davlat atom energiyasini boshqa turlarga almashtirishga harakat qilmoqda. Bu erda yashil texnologiyalardan keng miqyosda foydalanish juda qimmat bo'lganligi sababli, bu shtat ko'mir bilan ishlaydigan issiqlik elektr stantsiyalari sonini kengaytirmoqda [10]. Shu bilan birga, Yaponiya Lotin Amerikasi davlatlaridan yog'och sotib oladi. Bunday chora-tadbirlar global ma'noda atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, deb aytish mumkin emas, ammo umid qilish mumkinki, bu vaqtinchalik, majburiy chora bo'lib, undan foydalanish "yashil texnologiyalar" ning keyingi rivojlanishi bilan zarur bo'lmaydi."

AQShda "yashil diplomatiya" har ikkala yirik partiya tomonidan jamoatchilik fikriga bosim o'tkazish va o'z manfaatlarini ilgari surish uchun qo'llaniladi. A. E. Fominix va G. O. Yarygin ta'kidlaganidek, bu mamlakatda ekologiya marginal ijtimoiy harakatdan siyosiy platformaga aylandi [11, s. 111]. Bu davlatning ichki siyosatidan u xalqaro huquqqa o'tdi. AQSHning "yangi xalq diplomatiyasi" ham "yumshoq kuch" – xorijiy auditoriya bilan muloqotga asoslanadi [14, s. o'n sakkiz]. Atrof-muhit mavzusi - bunday muloqotni o'rnatishning eng oson usullaridan biri, chunki u har qanday davlatga va har qanday shaxsga yaqin. Har bir insonning farovonligi, hayot uchun xavfsiz muhit, uni asrash haqida gapiring kelajak avlodlar uchun bu jamoatchilik fikrini, shu jumladan global darajada manipulyatsiya qilish uchun ajoyib vositadir. Bu xalqaro hamkorlik niqobi ostida milliy manfaatlarga

erishish vositasi hamdir. Shunday qilib, Qo'shma Shtatlar, xuddi Xitoy kabi, umumiy manfaatlar uchun emas, balki o'z milliy manfaatlariga erishish uchun ko'proq "yashil diplomatiya" dan foydalanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, Rossiya tashqi siyosatida "yashil diplomatiya" hali bu davlatlardagidek o'rin egallamagan. Rossiya Ekologik jamiyati rahbari Rashid Ismoilov ta'kidlaganidek, Rossiyaning yashil diplomatiyadan foydalanishidagi asosiy muammo bu masalani siyosiy lashtirishdir. Misol tariqasida u "Shimoliy oqim 2" bilan bog'liq vaziyatni keltiradi [2]. Bizningcha, Rossiyada yashil diplomatiyadan turli yo'llar bilan foydalanayotgan Xitoy va Yaponiya kabi ba'zi davlatlar bilan iqtisodiy munosabatlar yomonlashishidan qo'rqib, bu borada aniq strategiya yo'q.

Tadqiqotchilar global miqyosda "yashil diplomatiya"ni amalga oshirishga to'sqinlik qilayotgan quyidagi muammolarni aniqlaydilar: yashil diplomatiya mexanizmining byurokratizatsiyasi, rivojlanayotgan mamlakatlarda uni amalga oshirish uchun mablag'larning yetishmasligi, ushbu mamlakatlarda aholi sonining o'sishi va qashshoqlik darajasi, bunda alohida e'tibor individual masalalarga qaratiladi. aspektlari ularning to'liq hal etilishiga zarar etkazadigan, xalqaro mojarolarni resurslar tufayli [11, p. 116].

A. E. Fominix va G. O. Yaryginlar ta'kidlaganidek, AQSH va boshqa davlatlarning tashqi siyosatida ekologik muammolardan foydalanish uzoq muddatli istiqbolga ega. Qo'shma Shtatlar bu sohada yetakchilardan biri va ularning tajribasi Rossiya uchun foydali bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, ushbu davlatning "yashil diplomatiyasi" atmosferaga karbonat angidrid chiqindilarining dunyodagi eng katta manbai bo'lib qolishiga to'sqinlik qilmaydi [11, p. 117].

Ilmiy adabiyotlarda "davlatning ekologik samaradorligi darajasi" (Environmental Performance Index, EPI) kabi atama paydo bo'ldi. Unda: atrof-muhitning holati va ekologik sohadagi milliy siyosat sifati, aholi salomatligi, qishloq xo'jaligini rivojlantirish, o'rmonlarni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va boshqalar tushuniladi [15, b. 114]. Bu erda maksimal 100 ball. 2018 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, Shveysariya birinchi, Frantsiya ikkinchi o'rinda. Xitoy 120-o'rinni, Rossiya 52-o'rinni, AQSh esa 27-o'rinni egalladi [14].

Davlatning ekologik samaradorligi darajasi uning xalqaro munosabatlardagi obro'siga ta'sir qiladi. Davlatning xalqaro munosabatlardagi nufuzi davlatlarga xalqaro maydonda o'z milliy manfaatlarini to'liq ro'yobga chiqarish imkonini beruvchi omil hisoblanadi. Xalqaro munosabatlar sub'ektlari, ayniqsa, agar u mantiqiy va ob'ektiv faktlarga asoslangan bo'lsa, obro'li, hurmatli fikrni ko'proq tinglashga moyildirlar. "Yashil diplomatiya" va "yumshoq kuch" vositalari xalqaro huquqiy siyosatda to'g'ri qo'llanilishi ham davlat nufuzini oshirish, ham uning milliy manfaatlarini ro'yobga chiqarish imkonini beradi. Shunday qilib, yuqorida ko'rsatilgan reytingdagi o'rin davlat uchun ko'plab tashqi siyosat muammolarini hal etishga, shuningdek, uning diplomatiyasi va umuman xalqaro-huquqiy siyosati samaradorligini oshirishga, globallashuv jarayonlarida faol ishtirok etish va ularga ta'sir ko'rsatishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, bularning barchasi turli taxminlar uchun maydon yaratadi. Axir, ba'zida reytingingizni oshirishning eng yaxshi usuli - muammoni hal qilishda siz etakchi bo'lishingiz mumkin. Bu global isish atrofidagi shov-shuv, Greta Tunbergning BMT Bosh Assambleyasida paydo bo'lishi va shunga o'xshash hodisalarni tushuntirishi mumkin.

Shuni e'tirof etish kerakki, ko'plab ekologik muammolar uzoqqa cho'zilmaydi, lekin ularni chuqur o'rganish sharti bilan ularni ilmiy hal qilish ehtimoli juda katta. Muzlik davrining paydo bo'lishi muammosi hal qilib bo'lmaydigan bo'lgani kabi, global isish ham zamonaviy fan tomonidan hal etilmaydigan muammolardan biridir. Issiqlik va sovutish har doim ham inson aralashuvini talab qilmaydigan ob'ektiv tabiiy jarayonlardir. Inson faoliyati ulardan mumkin bo'lgan zararni kamaytirishga qaratilgan bo'lishi mumkin, lekin ularning to'liq oldini olishga emas, ayniqsa, ularning inson faoliyati bilan aloqasi fan tomonidan isbotlanmagan [16].

“Yashil diplomatiya” ham “iqtisodning yashil tarmoqlari”ga investitsiyalarni rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin, bu esa, yana bir bor globallashtirish jarayonlarini yanada rivojlantirish omillaridan biridir. Shunday qilib, 2019-yil iyul oyida Rossiya Ekologik jamiyatining Ulyanovsk shahridagi hududiy bo'limi rahbariyati Xitoyning LINA kompaniyasi rahbari janob Chay Xoy bilan uchrashuv o'tkazdi. “Muzokaralar mavzusi Rossiyada biologik parchalanadigan mahsulotlar, jumladan, biologik parchalanadigan qoplarni ishlab chiqarish va sotish edi. Uchrashuv yakunlari bo'yicha “Ekologiya” milliy loyihasi doirasida Rossiya Federatsiyasi hududida eng yaxshi mavjud texnologiyalarni joriy etish istiqbollari belgilab olindi [4].

Shunday qilib, "yashil diplomatiya" deganda, bizning fikrimizcha, diplomatik usullar (muzokaralar va maslahatlashuvlar) orqali ifodalangan va "yumshoq kuch" kontseptsiyasiga asoslangan davlat va xalqaro organlarning atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi harakatlari majmuini tushunish kerak. ", ya'ni boshqa sub'ektlarni ushbu imtiyozlarni namoyish etish va xalqaro munosabatlardagi obro'-e'tiboridan foydalangan holda o'zaro manfaatli hamkorlikka jalb qilish. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, uni amalga oshirishda fuqarolar va fuqarolik jamiyati institutlarini jalb qilish samarali bo'ladi, shuningdek, ekologik muammolarni hal qilishda ularning bevosita manfaatdorligidan kelib chiqqan holda, "yashil diplomatiya" ni amalga oshirishda ishtirok etuvchi sub'ektlar ekanligini e'tirof etish mumkin. jismoniy va yuridik shaxslardir.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, ushbu shaxslar xalqaro huquqiy siyosatni shakllantirish va amalga oshirish sub'ekti bo'lishi mumkin, chunki demokratik davlatlarning zamonaviy qonunchiligi ularni davlat boshqaruvi va u to'g'risidagi ma'lumotlarni hal qilishga imkon beradi. Bundan tashqari, xalqaro nodavlat tashkilotlari, yuridik shaxslar sifatida, shuningdek o'z faoliyati sohasi tufayli ekologik sohada ma'lumot to'plash va uni tahlil qilish asosida xalqaro hamjamiyatga yoki alohida davlatlarga ekologik muammolarni hal qilish variantlarini taklif qilish imkoniyatiga ega. Mavzu tarkibi shuni ko'rsatadiki, "yashil diplomatiya" ham davlat, ham xalq diplomatiyasining belgilarini birlashtiradi.

"Yashil diplomatiya" ni universal darajada rivojlantirishning huquqiy asosi: 1945 yildagi BMT Nizomi, 1970 yildagi BMT xalqaro huquq printsiplari to'g'risidagi deklaratsiya, 1972 yildagi Stokgolm deklaratsiyasi, 1992 yildagi Rio-De-Janeyro atrof-muhit va rivojlanish Deklaratsiyasi. atrof-muhit va rivojlanish bo'yicha 1995, unda inson konstitutsiyaviy ekologik huquqlarini ta'minlash va ularga rioya qilish printsipli atrof-muhit sohasidagi xalqaro hamkorlik tamoyillaridan biri deb nomlanadi.

"Yashil diplomatiya" subyektlari davlatlarning o'zlari, ularning organlari, mansabdor shaxslari, shuningdek hukumatlararo va idoralararo xalqaro tashkilotlardir. Shu bilan birga, "yashil diplomatiya" ning o'ziga xos xususiyati fuqarolik jamiyatining turli institutlari, masalan, nodavlat tashkilotlari va fuqarolarning o'zlari ishtirok etishidir. Ekologik yo'naltirilgan nohukumat tashkilotlari soni ayniqsa Evropa Ittifoqi mamlakatlarida ko'paydi, bu mumkin bo'ldi, chunki ushbu xalqaro tashkilotning o'zi ularning paydo bo'lishiga homiylik qiladi. Hozirgi vaqtda bu hududda 2000 ga yaqin kishi bor, ammo, masalan, 2005 yilda ular 1341 [12] bo'lgan. Ekologik NNTning bunday o'sishi va ularni xalqaro tashkilot hisobidan moliyalashtirish, albatta, ekologik muammolarni hal qilish Evropa Ittifoqining huquqiy siyosatida ham, uning a'zolarining tegishli siyosatida ham muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, yana bir bor, ularning faoliyat hududi bir davlat emas, balki Evropa Ittifoqining barcha davlatlari bo'lsa ham, bir sohada bunday nodavlat tashkilotlarning mavjudligi maqsadga muvofiqligi haqida savol tug'iladi va hatto ularning har biri faoliyat sohasida faqat bitta ekologik muammo bo'lsa ham (masalan, faqat ma'lum bir flora yoki faunani himoya qilish).

Aftidan, ularning o'sishi hali ham ko'rsatilgan omillar bilan oqlanmayapti, chunki xalqaro miqyosdagi nodavlat tashkilot o'z faoliyati uchun mintaqaga kiruvchi davlatlarda o'z vakolatxonalariga ega bo'lishi va ma'lum maqsadlarga e'tibor qaratishi etarli. ekologik muammoning aspektlari sodir bo'layotgan voqealar haqida to'liq tasavvur bermaydi va muammolarni hal qilishga hissa qo'shmaydi. bu muammolarni global miqyosda.

Yevropa mintaqasida atrof-muhit sohasidagi nodavlat tashkilotlarning bunday ko'payishi boshqa siyosiy muammolarni hal qilishga qaratilgan. Ayni paytda Rossiyada butunlay boshqacha holat kuzatilmoqda. Xorijiy va xalqaro nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyati ko'pincha chet el agentlari faoliyati bilan cheklangan va Rossiya notijorat tashkilotlari maslahat berish masalalariga katta ta'sir ko'rsatmaydi. Bu erda Z. E. Kantemirovaning Rossiya nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyati davlatning o'zi hali fuqarolik jamiyati institutlarini to'liq sheriklar sifatida ko'rib chiqishga va ular bilan o'zaro hamkorlik qilishga odatlanmaganligi bilan murakkablashayotganiga qo'shilishimiz mumkin [5, p. 36].

Shuni ta'kidlash kerakki, "yashil diplomatiya" ning amalga oshirilishiga ta'siri va global mintaqaviylashuv kabi hodisa. Bu odatda "global miqyosda xalqaro munosabatlarni mintaqaviylashtirish" deb qaraladigan jarayonlar sifatida tushuniladi [8]. Shu bilan birga, dunyo global ierarxiyaga qurilgan o'zini o'zi ta'minlaydigan segmentlarga bo'lingan. Global hududiy lashuvning asosiy farqlovchi

xususiyati shundaki, globallashuv jarayonlarida qatnashgan holda dunyo mintaqalari o'z o'ziga xosligi va xususiyatlarini saqlab qoladi. Ushbu hodisa xalqaro munosabatlarning har qanday sohasida, shu jumladan ekologik sohada ham o'z namoyon bo'lishi mumkin. Turli davlatlar tomonidan "yashil diplomatiya"ni amalga oshirishni ko'rib chiqsak, biz har bir mintaqada uni amalga oshirishning unga kiritilgan barcha yoki ko'pchilik mamlakatlar uchun umumiy bo'lgan xususiyatlari mavjudligini aniqladik. Masalan, Evropa mintaqasi uchun ko'plab nodavlat tashkilotlarning ekologik munosabatlarda ishtirok etishi xarakterlidir. Sharqiy Osiyoning aksariyat davlatlari uchun (Xitoydan tashqari) - "yashil diplomatiya" ni amalga oshirishda milliy va xalqaro manfaatlar muvozanatini saqlash.

Shunday qilib, zamonaviy dunyoda globallashuv jarayonlari ta'sirida va xalqaro ekologik muammolarni hal qilish zarurati ostida atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi xalqaro huquqiy siyosat shakllantirildi, uning maqsadlari quyidagilardan iborat: atrof-muhit, o'simlik va o'simliklar dunyosini har tomonlama muhofaza qilish. hayvonot dunyosi, xalqaro huquqda insonning ekologik huquqlari katalogini va ularning umumbashariy standartini yaratish, atrof-muhitga yetkazilgan zararni qoplash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bilan bog'liq masalalarni tartibga solishning samarali xalqaro-huquqiy mexanizmini yaratish hamda zamonaviy huquqbuzarliklarni erkin ayirboshlash. atrof-muhitga zarar etkazmaydigan ishlab chiqarish texnologiyalari.

Xuddi shunday ekologik yoki yashil diplomatiya kabi hodisa ham vujudga keldi va rivojlanib bormoqda, uning o'ziga xos xususiyati shundaki, uni shakllantirish va amalga oshirishda ishtirok etuvchi subyektlar nafaqat xalqaro huquq subyektlari, balki jismoniy va yuridik shaxslar hamdir. Shu bilan birga, "yashil diplomatiya"ning rivojlanishi nafaqat ekologik sohada xalqaro huquqiy siyosatni samarali amalga oshirish, balki globallashuv jarayonlarining kengayishiga ham sharoit yaratayotganini ta'kidlash mumkin.

Diplomatiyaning ushbu turini amalga oshirishdagi asosiy muammolar ekologik muammolarni hal qilish jarayonlarini siyosiy lashtirish, byurokratlashtirish, bir muammoni boshqalarning zarariga hal qilishga e'tibor qaratish, bir qator mamlakatlarda ekologik dasturlarni moliyalashtirishning etishmasligi (ko'pincha). ob'ektiv sabablarga ko'ra). Rossiya Federatsiyasi uchun aniq maqsad va vazifalarga ega bo'lgan o'zining ekologik "yashil" diplomatiyasini yaratish muhim ahamiyatga ega. Afsuski, bu maqsadlar "Rossiya Federatsiyasining tashqi siyosati kontsepsiyasi" 2016 yil, "Rossiyaning ekologik doktrinasini" va "Rossiyaning iqlim doktrinasini" kabi hujjatlarda o'z aksini topmagan.

Shuning uchun ijobiy xorijiy tajribaga asoslanib, Rossiya Federatsiyasining ekologik diplomatiya konsepsiyasini ishlab chiqish va qabul qilish zarur. Bunday kontsepsiyaning mavjudligi "yashil diplomatiya"ni amalga oshirishda ham, ekologik sohada globallashuv jarayonlarida ham faol ishtirok etish uchun asos bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алимов А. А., Шестаков А. И. Экологическая дипломатия в XXI веке. // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2017. №2. С. 97-101.
2. Восканян Елена. «Рашид Исмаилов: «Россия недостаточно использует мягкую силу «зеленой дипломатии»» // Эковестник. 28 мая 2019 г. URL: <http://ekovestnik.ru/article/377701/> (Дата обращения: 15.05.2020).
3. Дин Цзиньгуан. Гоцзи хуаньцзин вайцзяо = Международная экологическая дипломатия. Бэйцзин: Чжунго шэхуэй кэсюе чубаньшэ, 2007.
4. «Зеленая» дипломатия как эффективная платформа для «зеленого инвестирования» // Официальный сайт Российского экологического общества. URL: <http://ecosociety.ru/bez-rubriki/zelenaya-diplomatiya-kak-effektivnaya-platforma-dlya-zelenogo-investirovaniya/> (Дата обращения: 15.05.2020).
5. Кантемирова З. Э. Деятельность неправительственных организаций по защите прав детей в Российской Федерации // Вестник московского городского педагогического университета. Серия: юридические науки. 2009. №1. С.34-40.
6. Кондратьев К. Я., Демирчян К. С. Климат земли и «Протокол Киото» // Вестник Российской Академии Наук. 2001. №11. С. 1002-1009
7. Колпакова Т. В. Китайская «экологическая дипломатия» и формирование международного механизма охраны окружающей среды // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2010. № 123. С. 68-73.
8. Леонова О. Г. Глобальная регионализация как феномен развития глобального мира. Журнальный клуб «Ин-телрос», 2013. № 1. URL: <http://www.intelros.ru> (Дата обращения: 15.05.2020).
9. Путин В. В. Россия и меняющийся мир. Московские новости. 27.02.2012. URL: <http://www.mn.ru/politics/78738> (Дата обращения: 15.05.2020).
10. Сергей Савчук Япония предала цивилизованный мир, взявшись за черные технологии. РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20180929/1529590896.html> (Дата обращения: 15.05.2020).
11. Фоминых А. Е., Ярыгин Г. О. Экологизация публичной дипломатии в США. // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия. 6. 2016. Вып. 1 С. 110-120.
12. A kornyezetvedelmi politikak vegrehajtasanak felulvizsgalata 2019.URL: https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_hu_hu.pdf topline (Accessed: 15.05.2020).
13. Environmental Performance Index. 2018 EPI. Country Rankings. URL: <https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-topline> (Accessed: 15.05.2020).

14. Melissen J. The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice // The New Public Diplomacy: Soft Power in the Information Age (Studies in Diplomacy and International Relations) / eds Jan Melissen, Donna Lee and Paul Sharp Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. 221 p. URL: http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf (Accessed: 20.02.2020).

15. Nation Branding: Concepts, Issues, Practice / ed. by Keith Dinnie. Oxford: Elsevier, 2008. 264 p. URL:// http://www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/nation_branding/Nation_Branding_-_Concepts,_Issues,_Practice_-_Keith_Dinnie.pdf (Accessed: 15.05.2020).

16. The Intergovernmental Panel on Climate Change. UN URL: <https://www.ipcc.ch> (Accessed: 15.05.2020)